

CAEPIA 2024

XX Conferencia de la Asociación Española
para la Inteligencia Artificial

A Coruña
19-21 Junio

Editores

Amparo Alonso

Universidade da Coruña
A Coruña, España

Bertha Guijarro

Universidade da Coruña
A Coruña, España

Óscar Fontenla

Universidade da Coruña
A Coruña, España

Noelia Sánchez

Universidade da Coruña
A Coruña, España

Beatriz Pérez

Universidade da Coruña
A Coruña, España

David Camacho

Universidad Politécnica de Madrid
Madrid, España

Juan R. Rabuñal

Universidade da Coruña
A Coruña, España

Manuel Ojeda-Aciego

Universidad de Málaga
Málaga, España

Jesús Medina

Universidad de Cádiz
Cádiz, España

José Riquelme

Universidad de Sevilla
Sevilla, España

Alicia Troncoso

Universidad Pablo de Olavide
Sevilla, España

Eva Onaindia

Universitat Politècnica de València
Valencia, España

Alberto Bugarín

Universidade de Santiago de Compostela
A Coruña, España

José Antonio Gámez

Universidad de Castilla la Mancha
Albacete, España

María José Del Jesús Díaz

Universidad de Jaén
Jaén, España

Luis Martínez

Universidad de Jaén
Jaén, España

Francisco Bellas

Universidade da Coruña
A Coruña, España

Sara Guerreiro

Universidade da Coruña
A Coruña, España

Alejandro Rodríguez

Universidad Politécnica de Madrid
Madrid, España

José Alberto Benítez

Universidad de León
León, España

María del Mar Marcos

Universitat Jaume I
Castelló de la Plana, España

Trabajos Destacados

Selección de características mediante programación genética. Aplicación en predicción de fracaso empresarial.....	481
<i>Angel Beade, Manuel Rodriguez y José Santos</i>	
FacTeR-Check: Semi-automated Fact-checking through Semantic Similarity and Natural Language Inference.....	483
<i>Alejandro Martín, Javier Huertas-Tato, Álvaro Huertas-García, Guillermo Villar-Rodríguez y David Camacho</i>	

XI Simposio de Teoría y Aplicaciones de Minería de Datos (TAMIDA)

Sesión General

Explicabilidad Sostenible para Sistemas de Recomendación mediante Ranking Bayesiano de Imágenes	489
<i>Jorge Paz-Ruza, Amparo Alonso-Betanzos, Bertha Guijarro-Berdiñas, Carlos Eiras-Franco y Brais Cancela</i>	
Causality between daytime motor activity and sleep quality.....	495
<i>Ricardo Hidalgo Aragón y Pavél Llamocca Portella</i>	
Modelado de propiedades de los biodiésel mediante aprendizaje de preferencias: caso de estudio del número de cetano.....	501
<i>Guillermo Díez-Valbuena, Alejandro García-Tuero, Eduardo Rodríguez, Antolín Hernández-Battez y Jorge Díez</i>	
Detección automática no supervisada de imágenes de fototrampeo vacías.....	507
<i>David de la Rosa, Francisco Charte Ojeda y María José del Jesus Díaz</i>	
Adaptación del algoritmo random k-labelsets al problema de <i>label ranking</i>	513
<i>Juan C. Alfaro, Juan A. Aledo y José A. Gámez</i>	
Dancing in the Shadows: Harnessing Ambiguity for Fairer Classifiers.....	519
<i>Ainhize Barrainkua, Jose A. Lozano, Paula Gordaliza y Novi Quadrianto</i>	
Time Series Classification Through GAN-Based Augmentation	525
<i>Alvaro Espejo, José Luis Ávila y Sebastián Ventura</i>	
Window Slide Prediction for Self-Supervised Time Series Anomaly Detection in ECG data	531
<i>Aitor Sánchez-Ferrera, Borja Calvo Molinos y Jose A. Lozano</i>	
Analyzing Age-Related Differences in Brain Evolution: Implications for Alzheimer's Detection Using Ridge Regression.....	537
<i>David Bernal, Olatz Arbelaiz, Ibai Gurrutxaga, Javier Muguerza, Ainara Estanga y Pablo Martínez-Lage</i>	
Análisis de técnicas de aprendizaje automático para la imputación de series temporales.....	543
<i>Juan Francisco Cabrera Sánchez, Carlos Alberto Cruz Corona y Esther Lydia Silva Ramírez</i>	
Detección de objetos con enfoque semi-supervisado en vehículos autónomos.....	549
<i>Manuel Carranza-García, María Martínez-Ballesteros y José C. Riquelme</i>	
Análisis preliminar del uso de árboles de regresión para predicción de series temporales.....	555
<i>Pablo Reina Jiménez, Francisco Javier Galán Sales, Ana Rodríguez López y José C. Riquelme Santos</i>	
Modelado de módulos fotovoltaicos bifaciales mediante técnicas de aprendizaje automático	561
<i>Manuel Germán, Antonio Jesús Rivera, Francisco Charte, Juan de la Casa, Jorge Aguilera y M^a José del Jesus</i>	
Detección de fallos mediante clasificación multi-etiqueta para flujos de datos.....	567
<i>Aurora Esteban, Amelia Zafra y Sebastián Ventura</i>	
Diseño y Evaluación de una Nueva Medida de Distancia para Clustering Jerárquico	573
<i>Ana Rodríguez López, José Cristobal Riquelme Santos, Francisco Javier Galán Sales y José María Luna Romera</i>	

Explicabilidad Sostenible para Sistemas de Recomendación mediante Ranking Bayesiano de Imágenes

Jorge Paz-Ruza, Amparo Alonso-Betanzos, Bertha Guijarro-Berdiñas, Carlos Eiras-Franco, Brais Cancela
 Grupo LIDIA, CITIC
 Universidade da Coruña
 A Coruña, España

Email: {j.ruza, amparo.alonso.betanzos, berta.guijarro, carlos.eiras.franco, brais.cancela}@udc.es

Resumen—Los Sistemas de Recomendación se han vuelto cruciales por su gran influencia en la sociedad pero, siendo mayoritariamente sistemas de *caja negra*, fomentar su transparencia es tan primordial como complejo; utilizar contenido visual creado por los usuarios para explicar nuevas recomendaciones es una opción prometedora para maximizar su confianza. Los algoritmos existentes presentan arquitecturas altamente optimizadas pero modelan de forma indirecta y subóptima la selección de mejores imágenes como explicaciones, provocando un entrenamiento ineficiente y un alto coste computacional que no puede ser reducido sin afectar al rendimiento del modelo. Este trabajo presenta BRIE, un nuevo modelo basado en Ranking Bayesiano por Pares que mejora el proceso de entrenamiento, supera al Estado del Arte en conjuntos de datos reales, y reduce en un 98 % el tamaño de los modelos y en un 75 % las emisiones de CO₂.

Index Terms—IA Verde, xAI, IA Frugal, Sistemas de Recomendación, Ranking Bayesiano por Pares

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, muchos de los modelos de IA utilizados son complejos y presentan una naturaleza de “caja negra”, impidiendo que los usuarios entiendan sus salidas, como en el caso de una recomendación personalizada, disminuyendo la confianza de los usuarios e incluso generando riesgos en su uso [1]. La sociedad ha entendido la necesidad de que los sistemas de IA sean explicables y transparentes [2], algo reflejado ya en legislaciones como el Reglamento General de Protección de Datos [3] y el *AI Act* [4] de la Unión Europea.

Los Sistemas de Recomendación (RS) basados en IA son ya indispensables, pero los usuarios no solo esperan recomendaciones idóneas, sino también explicaciones apropiadas que les permitan depositar más confianza en el sistema. Una opción prometedora es el uso de información y contenidos visuales, vitales en el proceso de decisión humano, que ya han sido utilizados anteriormente para la explicabilidad en otros campos [5], [6], e. g. resaltando zonas específicas de una prenda de moda recomendada al usuario según sus gustos [7].

La aproximación a la explicabilidad visual de este trabajo es el uso de imágenes existentes creadas por los usuarios, evitando procesar información auxiliar [7] o crear imágenes ad-hoc [8], permitiendo crear explicaciones más orgánicas y mejorar la sostenibilidad del sistema. Esta opción es prometedora

pero compleja, y ha sido abordada por modelos como ELVis [9] y MF-ELVis [10], que modelan una tarea “Learning-to-Rank” (LTR): predecir las mejores explicaciones para una recomendación (*usuario*, *ítem*) como un *ranking* de imágenes del ítem tomadas por otros usuarios que más se asemejan a las que tomaría el propio usuario si interaccionase con el ítem.

Por otro lado, esta explicabilidad no debería comprometer la sostenibilidad y compacidad de los modelos. Tecnologías como el Aprendizaje Profundo están asociadas a altos costes computacionales [11], [12], y tanto ELVis como MF-ELVis requieren un entrenamiento costoso e ineficiente y un gran tamaño de modelo para ser competitivos. Creemos que el culpable de este elevado coste computacional es el uso de un objetivo de entrenamiento y manejo de datos de entrenamiento inadecuados, pues ambos algoritmos modelan la tarea LTR como una tarea indirecta de clasificación binaria de autoría.

En este trabajo presentamos BRIE (*Bayesian Ranking of Images for Explainability*), un nuevo modelo para la explicación de recomendaciones mediante imágenes creadas por los usuarios. Al contrario que las aproximaciones del Estado del Arte, BRIE modela el entrenamiento de forma más cercana a la tarea LTR de explicación y hace un uso más eficiente de los datos de entrenamiento. Esto permite, por un lado, proporcionar mejores explicaciones mejorando el rendimiento de ELVis y MF-ELVis en todos los conjuntos de datos reales estudiados y, por otro, reducir considerablemente las emisiones de carbono en un 75 % y el tamaño de los modelos hasta en un 98 %, asegurando que una mejora en la explicabilidad puede ser lograda sin sacrificar la eficiencia del modelo explicado.

El resto de este trabajo se organiza como sigue: la Sección II introduce la tarea de explicabilidad, las aproximaciones existentes y sus limitaciones. La Sección III propone BRIE, nuestro nuevo algoritmo que aborda dichas limitaciones mejorando el modelado del entrenamiento y el uso de los datos de entrenamiento. La Sección IV cubre los detalles del diseño experimental. La Sección V compara los resultados de rendimiento y eficiencia de BRIE y las aproximaciones existentes, y finalmente la Sección VI presenta las conclusiones respecto a la explicabilidad, eficiencia y sostenibilidad que permite BRIE, así como posibles líneas de trabajo futuro.

II. ANTECEDENTES

En esta sección presentamos la tarea de explicación a resolver, así como las características y limitaciones de los modelos que actualmente conforman su Estado del Arte.

II-A. Formulación de la Tarea

Sean \mathcal{U} , \mathcal{I} , y \mathcal{P} los conjuntos de usuarios, ítems, e imágenes de ítems tomadas por usuarios, respectivamente. Se busca predecir la imagen existente que mejor explica la recomendación de un ítem a un usuario partiendo del conjunto de interacciones previas $\mathcal{D} = \{(u, i, p)\}$, que representan un usuario u habiendo tomado la imagen p del ítem i : es razonable asumir que p contiene características de i relevantes para u , y por ende es una buena explicación de i para dicho usuario.

Es importante resaltar que, al tratarse de imágenes tomadas por usuarios, cada imagen p aparece una única vez en las interacciones previas \mathcal{D} -pese a que podría ser una buena explicación para múltiples usuarios- aumentando la dificultad de aprender información latente relevante de las fotografías a partir de sus interacciones con distintos usuarios. Por otro lado, es posible simplificar la formulación al asumir que para un determinado i , solo son posibles explicaciones válidas aquellas $p \in \mathcal{P}_i$, i.e. las imágenes que se corresponden con el ítem i . Al tratarse de una tarea de explicación, asumimos que, en un paso previo, un RS u otro sistema ha emparejado al usuario u e ítem i y, por tanto, nuestro objetivo es tan solo generar una explicación que acompañe a este emparejamiento.

Así, el problema se centra en la matriz de interacciones $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{|\mathcal{U}| \times |\mathcal{P}|}$ entre usuarios e imágenes, donde cada \mathbb{R}_{up} es la preferencia que el usuario u le da a la imagen p como explicación. El objetivo es entonces encontrar la función de ranking $f: \mathcal{U} \times \mathcal{I} \times \mathcal{P}_i \rightarrow \mathbb{R}$ que puede calcular la preferencia para cada imagen $p \in \mathcal{P}_i$ para un par usuario-ítem (u, i) dado, de forma que cuanto mayor sea la preferencia de la imagen, más probable es que u tomaría p como imagen de i , y por tanto, mejor explicación sería de la recomendación de i a u .

II-B. ELVis y MF-ELVis

ELVis [9] y MF-ELVis [10] son, en la actualidad, los modelos del Estado de Arte para la explicabilidad de RS mediante imágenes tomadas por usuarios. La Figura 1 muestra en detalle la estructura de ambos modelos.

Díez et al. [9] proponen en ELVis modelar la matriz de interacción \mathbf{R} como dos matrices latentes de características de usuarios \mathbf{U} e imágenes \mathbf{V}' . Para ello, ELVis genera un vector de usuario $\mathbf{U}_u \in \mathbb{R}^d$ a partir de su ID, y un vector de imagen $\mathbf{V}'_p \in \mathbb{R}^d$ proyectando su *embedding* ResNet-V2 $\mathbf{V}_p \in \mathbb{R}^{1536}$ en el subespacio latente de tamaño d .

Estos dos vectores son concatenados como \mathbf{x}_{up} , al que se aplica un perceptron multi-capas con una activación sigmooidal final. De esta forma, se obtiene la salida $\hat{\mathbf{R}}_{up} \in [0, 1]$, que representa la preferencia del par (usuario, imagen), es decir, la idoneidad de p para explicar a u la recomendación del ítem que representa.

ELVis sigue el paradigma de “función de similitud aprendida” del popular *Filtrado Colaborativo Neural* [13]: ya que un

Figura 1: Topología de ELVis [9] y MF-ELVis [10]. Ambos toman como entradas los IDs de usuario u e imagen p , y predicen la autoría $\hat{\mathbf{R}}_{up}$, i.e. la idoneidad de p para explicar la recomendación de i a u . Al entrenar, minimizan la función de pérdida \mathcal{L}_{BCE} entre la autoría real \mathbf{R}_{up} y predicha $\hat{\mathbf{R}}_{up}$.

perceptron multi-capas es un aproximador general de funciones, debe ser igual o más expresivo que una función de similitud estática y capturar preferencias latentes más sofisticadas. Sin embargo, el uso de esta arquitectura conlleva un alto coste computacional, lo que motivó el abandono de las arquitecturas profundas en los modelos posteriores.

Una publicación posterior propone MF-ELVis [10] para simplificar la arquitectura de ELVis manteniendo su rendimiento. Como ELVis, MF-ELVis aprende las matrices latentes de usuarios \mathbf{U} e imágenes \mathbf{V}' . Sin embargo, en vez de un perceptron multi-capas, utiliza una función de similitud estática, computando el producto escalar de los vectores usuario \mathbf{U}_u e

imagen V'_p . Aplicando al resultado una activación sigmoide, se obtiene la puntuación de preferencia $\hat{R}_{up} \in [0, 1]$.

La elección del producto escalar se basa en los hallazgos de Rendle et al. [14]: en tareas de similitud, el producto escalar puede obtener rendimiento similar a un perceptron multi-capas con una arquitectura más sencilla. Así, MF-ELVis reduce el tiempo y emisiones de carbono en entrenamiento necesarios para lograr esta explicabilidad visual. Sin embargo, para mantener un rendimiento competitivo con ELVis, MF-ELVis requiere una dimensión latente d mayor, incrementando el tamaño y peso del modelo. Esto sugiere que la arquitectura no puede simplificarse más sin afectar al rendimiento, pero otras partes del proceso de entrenamiento, como el objetivo de entrenamiento modelado y el uso de los datos de entrenamiento, podrían ser subóptimos y, por lo tanto, un aspecto a mejorar.

II-C. Limitaciones de ELVis y MF-ELVis

Un desafío de esta tarea de explicación es que el conjunto de interacciones previas \mathcal{D} sólo contiene ejemplos positivos, i.e. las imágenes que los usuarios han subido realmente, tal que $R_{up} = 1$. Para disponer también de ejemplos negativos para el entrenamiento, ELVis y MF-ELVis utilizan un muestreo de ejemplos negativos y sobre-muestreo de ejemplos positivos aleatorios, como se muestra en la mitad superior de la Figura 2. Dentro del Aprendizaje Positivo y sin Etiquetas (PU Learning), esta selección aleatoria es considerada una opción *naïf* [15].

Otro aspecto esencial de la función de ranking es el objetivo de entrenamiento y función de pérdida asociada usados para guiar el proceso de aprendizaje. ELVis y MF-ELVis modelan la tarea de explicabilidad como una clasificación binaria, usando una función de Entropía Binaria Cruzada (*Binary Cross Entropy*, BCE). Pese a que el uso de la clasificación binaria en entrenamiento produce resultados razonables, es una sobresimplificación de la tarea de ranking de explicaciones que se quiere resolver: no es suficiente con clasificar buenas y malas explicaciones, sino que es necesario ordenarlas por su idoneidad para el usuario.

III. BRIE

Esta sección presenta BRIE (*Bayesian Ranking of Images for Explainability*), un nuevo modelo que aborda las limitaciones del actual Estado del Arte para superar su rendimiento y eficiencia en explicabilidad visual de recomendaciones.

III-A. Modelado de ranking de explicaciones con BPR

Los modelos del Estado del Arte, como ELVis y MF-ELVis, subrogan a una clasificación binaria la tarea *Learning to Rank* de selección de explicaciones visuales para explicar recomendaciones. En cambio, nuestra propuesta adopta el paradigma del ranking Bayesiano por Pares (BPR) [16] para maximizar la probabilidad de que una explicación más alta en el *ranking* sea más adecuada, en lugar de clasificarlas simplemente como “buenas” o “malas” explicaciones.

La política de selección de ejemplos negativos de BRIE también difiere de la usada por los métodos actualmente competitivos, descrita en la Sección II-C. Al comienzo de

cada *epoch*, BRIE construye un conjunto de entrenamiento extendido $\mathcal{D}^+ = (u, i, p, p_{neg})$ seleccionando aleatoriamente, para cada $(u, i, p) \in \mathcal{D}$, una imagen aleatoria no tomada por u de cualquier i . Como se puede apreciar en la parte inferior de la Figura 2, nuestro método es más simple que el usado por los modelos Estado del Arte descritos, permite regenerar las muestras negativas entre *epochs*, y evita almacenar todas las muestras negativas pre-seleccionadas y positivas duplicadas.

Figura 2: Selección de muestras negativas de los métodos actuales (izq.) y BRIE (dcha.), usadas para cada muestra (u, i, p) del conjunto de entrenamiento \mathcal{D} .

Así, formulamos BPR sobre el conjunto extendido \mathcal{D}^+ :

$$\mathcal{L}_{BPR} = - \sum_{(u, i, p, p_{neg}) \in \mathcal{D}^+} \log \left(\sigma(\hat{R}_{up} - \hat{R}_{up_{neg}}) \right) \quad (1)$$

siendo σ la función sigmoide, p una imagen tomada por u , y p_{neg} una imagen que se asume no sería una buena explicación para u . Durante la inferencia, BRIE no recibe una segunda imagen p_{neg} , únicamente un par (u, p) donde p es la imagen para la cuál se quiere predecir la autoría \hat{R}_{up} .

III-B. Topología del modelo

Como se ve en la Figura 3, la estructura de BRIE aprovecha las optimizaciones de MF-ELVis, pero incorpora mejoras con cambios en la política y uso de datos de entrenamiento.

BRIE, como anteriores modelos, obtiene los *embeddings* latentes de usuario U_u e imagen V'_p . Para evitar sobreajuste

Figura 3: Topología de BRIE. Entrenando, recibe el ID de usuario u , una imagen p tomada por u , y otra p_{neg} considerada una explicación inadecuada para u , y debe maximizar la diferencia entre sus autorías predichas ($\hat{R}_{up} - \hat{R}_{upneg}$) para minimizar la pérdida \mathcal{L}_{BPR} . En inferencia, recibe el ID de u y una imagen p , y calcula la autoría predicha \hat{R}_{up} , i.e. la idoneidad de p para explicar a u una recomendación del ítem.

debido a la mayor idoneidad de la tarea de ranking Bayesiano por Pares usada por BRIE, aplicamos regularización por *Dropout* a U_u y V'_p . Siendo \tilde{U}_u y \tilde{V}'_p los *embeddings* regularizados, la autoría $\hat{R}_{up} \in (-\infty, \infty)$ predicha para el par (usuario, imagen) se calcula como $\hat{R}_{up} = \langle \tilde{U}_u, \tilde{V}'_p \rangle$. Puesto que BRIE no subroga el aprendizaje en una clasificación binaria, no es necesario aplicar una activación sigmoide para proyectar \hat{R}_{up} al rango $[0, 1]$. Al entrenar, este proceso se realiza para ambas fotografías p y p_{neg} de cada muestra en \mathcal{D}^+ , y se utiliza la función de pérdida \mathcal{L}_{BPR} para maximizar la diferencia entre sus autorías predichas parax el usuario.

IV. CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL

IV-A. Conjuntos de Datos

Los conjuntos de datos utilizados en este trabajo son un subconjunto de los publicados junto con ELVis por Diez et al. [9], y comprenden reseñas de restaurantes con imágenes tomadas por los usuarios en TripAdvisor. Utilizamos conjuntos de datos públicos y reales de tres ciudades con distinto tamaño y contexto cultural-geográfico (Gijón, Nueva York y Londres, en número ascendente de imágenes). El Cuadro I muestra las características básicas de cada uno de los conjuntos.

Cuadro I: Características básicas de cada conjunto de datos.

Ciudad	Usuarios	Restaurantes	Imágenes	Imágenes/usuario
Gijón	5.139	598	18.679	3,64
Nueva York	61.019	7.588	231.141	3,79
Londres	134.816	13.888	479.798	3,56
Barcelona ¹	33.537	5.881	130.674	3,90

¹Usado únicamente para búsqueda de hiperparámetros.

En los conjuntos sin procesar, cada muestra es una tupla $(u, i, p) \in \mathcal{D}$, siendo u e i los IDs de usuario y restaurante y p la imagen. Por cada caso de test hay una muestra positiva, una imagen que realmente fue tomada por u . El resto de imágenes del restaurante, tomadas por otros usuarios, son las muestras negativas, y el objetivo es colocar la imagen real del usuario lo más alto posible en el *ranking*, indicando su idoneidad como explicación. Remitimos a los lectores a la publicación original de ELVis [9] para más información sobre la extracción, pre-procesado y particionado de los conjuntos; este trabajo mantiene las políticas detalladas en dicha publicación.

IV-B. Modelos de referencia

Realizamos una evaluación comparativa de BRIE frente a ELVis [9] y MF-ELVis [10], los mejores modelos actualmente en la tarea, y dos modelos *naïf* de referencia adicionales:

- Un modelo aleatorio **RND (Random)** que asigna una preferencia \hat{R}_{up} aleatoria a cada par (usuario, imagen).
- Un modelo basado en distancias **CNT (Centroid)**, que estima la preferencia del par (usuario, imagen) como la distancia negativa entre el *embedding* ResNetv2 V_p de la imagen p y el centroide de los *embeddings* ResNetv2 de las imágenes tomadas por u . Formalmente, esta preferencia corresponde a $\hat{R}_{up} = -|V_p - \frac{1}{P_u} \sum_{p' \in P_u} V_{p'}|$.

IV-C. Métricas de Evaluación

Para evaluar el rendimiento de los modelos utilizamos métricas de *ranking* populares y de sostenibilidad medioambiental.

Las predicciones para cada caso de prueba (ver Sección IV-A) forman un *ranking* $f(u, i)$ de las mejores imágenes del restaurante i para explicar la recomendación de i al usuario u . Analizamos la calidad de estos *rankings* computando las métricas *Recall@k*, *NDCG@k* y *AUC* en el *ranking* $f(u, i)$ creado por el modelo para cada caso de prueba, e informamos de las métricas medias (MRecall@k, MNDCG@k, MAUC) de todos los casos de prueba para un conjunto de datos y modelo.

En el caso de *Recall@k* y *MNDCG@k*, consideramos con $k = 10$ aquellos casos de prueba correspondientes a restaurantes con ≥ 10 imágenes que ordenar y usuarios con ≥ 10 imágenes en el conjunto de entrenamiento, asegurando suficiente información por usuario para una evaluación efectiva. En el caso de *AUC*, se consideran todos los casos de prueba y el *ranking* al completo para evaluar de forma global el poder discriminatorio de explicación de los modelos.

En lo referido a la eficiencia de los modelos, ponemos nuestra atención en las emisiones de carbono asociadas, como una medida de sostenibilidad. Por un lado, analizamos la evolución del *AUC* en el conjunto de prueba dependiendo de las emisiones de CO_2 generadas en el entrenamiento; esto permite analizar las (des)ventajas en rendimiento de un mayor impacto medioambiental del proceso de aprendizaje. Por otro lado, analizamos las emisiones de CO_2 generadas en inferencia prediciendo las preferencias de todos los pares en los casos de prueba de cada conjunto; esto permite simular el coste medioambiental del modelo en un entorno real de

producción. Todas las mediciones de emisiones de CO_2 se realizan utilizando la herramienta *CodeCarbon* [17].

IV-D. Detalles de Implementación

Respecto a los hiperparámetros del modelo, los autores de ELVis y MF-ELVis utilizaron un *grid search* contra el subconjunto de validación de cada conjunto, obteniendo una configuración por conjunto. En cambio, en BRIE fueron seleccionados mediante una única búsqueda aleatoria en el conjunto de validación de Barcelona, en el siguiente espacio de hiperparámetros: factores latentes (d) entre 4 y 1024, *learning rate* (lr) entre 10^{-3} y 10^{-5} , y *dropout* entre 0 y 0.8. Se usó un tamaño de *batch* fijo de 2^{14} y una política de parada temprana con paciencia $p=5$, delta $\delta=10^{-3}$, un máximo de 100 *epochs* y monitorizando el MAUC en el conjunto de validación, como se sugiere en la publicación original de BPR [16]. Todos los parámetros se inicializaron con distribución Xavier [18] y se optimizaron mediante Adam [19].

Los mejores parámetros se usaron para entrenar todos los conjuntos (sin utilizar parada temprana, para evitar fuga de datos). Escogimos hiperparámetros ($d=64$, $lr=10^{-3}$, $dropout=0.75$, 15 *epochs*) que permitían superar significativamente a los modelos del Estado del Arte sin sacrificar la eficiencia. Todos los experimentos fueron realizados en una infraestructura común que hacemos pública en <https://github.com/Kominaru/BRIE>.

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En esta sección evaluamos BRIE de acuerdo a la configuración experimental descrita en la Sección IV, analizando su rendimiento tanto a nivel de idoneidad de explicaciones como de eficiencia y sostenibilidad medioambiental.

V-A. Comparativa de rendimiento

El Cuadro II presenta el rendimiento de todos los modelos en los tres conjuntos de datos para las tres métricas propuestas. BRIE supera consistentemente a los modelos actuales en todas las métricas y conjuntos, indicando una habilidad superior para proporcionar explicaciones mediante imágenes creadas por usuarios. En la métrica más global, MAUC, BRIE obtiene una mejora media de 7.5 % respecto al segundo mejor modelo.

ELVis ($d = 256$) busca rendimiento mediante la expresividad de un perceptron multi-capas, pero no iguala a BRIE. MF-ELVis simplifica la arquitectura función de similitud estática, pero compromete la expresividad y tiende al sobre-ajuste por su mayor tamaño ($d = 1024$); ambos modelos utilizan una tarea subrogada de clasificación binaria y un uso de datos ineficientes para modelar la tarea de *ranking*, lo que perjudica su rendimiento. BRIE obtiene el mejor rendimiento al abordar estas limitaciones; estos resultados corresponden a un BRIE con $d = 64$, pero hemos observado rendimientos superiores a ELVis y MF-ELVis con tamaños menores hasta $d = 8$.

V-B. Comparativa de sostenibilidad

La Figura 4 compara la evolución del AUC en *Test* conforme a las emisiones de CO_2 en entrenamiento. Al final del aprendizaje, BRIE emite 75 % y 50 % menos CO_2 que ELVis y

Cuadro II: Rendimiento de los modelos en cada conjunto. Para cada conjunto y métrica, el mejor y segundo mejor resultado se resaltan en negrita y subrayado, respectivamente.

Gijón			
	MRecall@10	MNDCG@10	MAUC
RND	0.373	0.185	0.487
CNT	0.464	0.218	0.546
ELVis	0.521	0.262	<u>0.596</u>
MF-ELVis	<u>0.538</u>	<u>0.285</u>	0.592
BRIE	0.607	0.333	0.643
Nueva York			
	MRecall@10	MNDCG@10	MAUC
RND	0.374	0.168	0.502
CNT	0.431	0.217	0.563
ELVis	<u>0.553</u>	<u>0.304</u>	<u>0.637</u>
MF-ELVis	0.516	0.276	0.602
BRIE	0.598	0.341	0.677
Londres			
	MRecall@10	MNDCG@10	MAUC
RND	0.342	0.155	0.500
CNT	0.400	0.200	0.562
ELVis	0.530	<u>0.293</u>	<u>0.629</u>
MF-ELVis	<u>0.531</u>	0.267	0.597
BRIE	0.563	0.318	0.665

MF-ELVis, respectivamente. Además, independientemente del objetivo de emisiones que se busque, BRIE puede cumplirlo logrando un mayor rendimiento, y viceversa. Respecto a la inferencia, la Figura 5 muestra que BRIE emite un 50 % menos CO_2 en casos de uso real comparado con ELVis y MF-ELVis.

Este comportamiento es atribuible a varios factores: 1) BRIE utiliza una política de entrenamiento y uso de datos más adecuado, 2) el perceptron multi-capas de ELVis penaliza su eficiencia, y 3) el mayor tamaño de MF-ELVis perjudica a su coste computacional. Cabe mencionar que estos experimentos hacen uso de aceleración GPU CUDA, que mitiga los costes de emisiones por manejar *embeddings* de mayor tamaño como hacen ELVis y MF-ELVis; en un escenario de CPU, el coste energético de BRIE sería muy inferior.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Este trabajo explora alternativas sostenibles para dotar de explicabilidad a Sistemas de Recomendación mediante imágenes tomadas por usuarios. Nuestra propuesta, BRIE, aborda las limitaciones de los actuales modelos más competitivos mediante una política de entrenamiento basada en el Ranking Bayesiano por Pares y un uso más eficiente de los datos, superándolos tanto en rendimiento como en sostenibilidad medioambiental. Nuestro trabajo destaca la necesidad de modelos explicadores efectivos sin sacrificar eficiencia y sostenibilidad; BRIE representa un paso adelante en esta dirección.

Contemplamos varias vías de trabajo futuro: 1) en lugar de seleccionar muestras negativas de forma aleatoria, usar técnicas de *PU Learning* que seleccionen “negativos fiables” para el entrenamiento podría mejorar el rendimiento y la eficiencia, 2) los modelos actuales requieren ser re-entrenados para nuevos usuarios, algo resoluble por técnicas de *transfer learning*, y

Figura 4: Comparación del AUC en Test vs. Emisiones de CO₂ durante entrenamiento para cada modelo y ciudad.

Figura 5: Comparación de emisiones de CO₂ en inferencia de la partición de Test de cada conjunto, promediado sobre 50 ejecuciones y con aceleración GPU.

3) el tamaño del modelo crece linealmente con el número de usuarios, así que buscar formas más sucintas de representación latente podría ayudar a su escalabilidad.

VII. AGRADECIMIENTOS

Este trabajo está financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033/ y FEDER Una manera de hacer Europa (PID2019-109238GB-C22), MICIU/AEI /10.13039/501100011033/ y el FSE+ (FPU21/05783), MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y FEDER, UE (PID2021-128045OA-I00), y la Xunta de Galicia (ED431C 2022/44) mediante fondos ERDF de la Unión Europea. CITIC, como Centro de Investigación acreditado por el Sistema Universitario Galego, está financiado por la Consellería de Cultura, Educación e Universidades de la Xunta de Galicia, apoyado un 80% por el Programa Operacional ERDF Galicia 2014-2020, y un 20% por la Secretaría Xeral de Universidades de la Xunta de Galicia (ED431G 2019/01).

REFERENCIAS

- [1] P. Hamm, M. Klesel, P. Coberger, and H. F. Wittmann, "Explanation matters: An experimental study on explainable ai," *Electronic Markets*, vol. 33, no. 1, pp. 1–21, 2023.
- [2] F. Doshi-Velez, M. Kortz, R. Budish, C. Bavitz, S. Gershman, D. O'Brien, K. Scott, S. Schieber, J. Waldo, D. Weinberger, A. Weller, and A. Wood, "Accountability of ai under the law: The role of explanation," 2019.
- [3] E. Union, "General data protection regulation (gdpr)," 2016.
- [4] "Artificial intelligence act," 2021.
- [5] M. D. Zeiler and R. Fergus, "Visualizing and understanding convolutional networks," in *Computer Vision – ECCV 2014* (D. Fleet, T. Pajdla, B. Schiele, and T. Tuytelaars, eds.), (Cham), pp. 818–833, Springer International Publishing, 2014.
- [6] L. A. Hendricks, Z. Akata, M. Rohrbach, J. Donahue, B. Schiele, and T. Darrell, "Generating visual explanations," in *Computer Vision – ECCV 2016* (B. Leibe, J. Matas, N. Sebe, and M. Welling, eds.), (Cham), pp. 3–19, Springer International Publishing, 2016.
- [7] X. Chen, H. Chen, H. Xu, Y. Zhang, Y. Cao, Z. Qin, and H. Zha, "Personalized fashion recommendation with visual explanations based on multimodal attention network: Towards visually explainable recommendation," in *Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR'19*, (New York, NY, USA), p. 765–774, ACM, 2019.
- [8] F. Amat, "Artwork personalization at netflix," 2023.
- [9] J. Diez, P. Perez-Nunez, O. Luaces, B. Remeseiro, and A. Bahamonde, "Towards explainable personalized recommendations by learning from users' photos," *Information Sciences*, vol. 520, pp. 416–430, 2020.
- [10] J. Paz-Ruza, C. Eiras-Franco, B. Guijarro-Berdinas, and A. Alonso-Betanzos, "Sustainable personalisation and explainability in dyadic data systems," *Procedia Computer Science*, vol. 207, pp. 1017–1026, 2022.
- [11] E. Strubell, A. Ganesh, and A. McCallum, "Energy and policy considerations for modern deep learning research," *Proceedings of the AAAI Conf on Artificial Intelligence*, vol. 34, pp. 13693–13696, Apr. 2020.
- [12] Y. Cheng, D. Wang, P. Zhou, and T. Zhang, "Model compression and acceleration for deep neural networks: The principles, progress, and challenges," *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 35, no. 1, pp. 126–136, 2018.
- [13] X. He, L. Liao, H. Zhang, L. Nie, X. Hu, and T.-S. Chua, "Neural collaborative filtering," in *Proceedings of the 26th Int Conf on World Wide Web, WWW '17*, (Republic and Canton of Geneva, CHE), p. 173–182, Int World Wide Web Conferences Steering Committee, 2017.
- [14] S. Rendle, W. Krichene, L. Zhang, and J. Anderson, "Neural collaborative filtering vs. matrix factorization revisited," in *Proceedings of the 14th ACM Conference on Recommender Systems, RecSys '20*, (New York, USA), p. 240–248, Association for Computing Machinery, 2020.
- [15] J. Bekker and J. Davis, "Learning from positive and unlabeled data: A survey," *Machine Learning*, vol. 109, pp. 719–760, 2020.
- [16] S. Rendle, C. Freudenthaler, Z. Gantner, and L. Schmidt-Thieme, "Bpr: Bayesian personalized ranking from implicit feedback," in *Proceedings of the Twenty-Fifth Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence, UAI '09*, (Arlington, Virginia, USA), p. 452–461, AUAI Press, 2009.
- [17] V. Schmidt, K. Goyal, A. Joshi, B. Feld, L. Conell, N. Laskaris, D. Blank, J. Wilson, S. Friedler, and S. Luccioni, "Codecarbon: estimate and track carbon emissions from machine learning computing," 2021.
- [18] X. Glorot and Y. Bengio, "Understanding the difficulty of training deep feedforward neural networks," in *Proceedings of the thirteenth international conference on artificial intelligence and statistics*, pp. 249–256, JMLR Workshop and Conference Proceedings, 2010.
- [19] D. P. Kingma and J. Ba, "Adam: A method for stochastic optimization," 2017.